

**ANALIZA E LUHATSHMËRISË SË SERISË KOHORE
FINANCIARE TË KURSI TË KËMBIMIT EUR/USD DHE
PARASHIKIMI I SAJ NË TREGUN SHQIPTAR NË
PERIU DHËN AFATSHKURTËR NJË-DITORE
Dr. Ardita TODRI¹, Dr. Albana MADHI²**

Abstract

This paper analyzes the volatility of the EUR / USD exchange rate in the Albanian market during 2020 considering the possible effects of the COVID-19 pandemic, based on the data of the previous year. The Euro and US dollar currencies are widely used in commercial and financial transactions in the country. Moreover, the US dollar is considered the safest currency whenever there is an economic crisis anywhere in the world and is currently the second most widely used currency in the country after the Euro.

Therefore, the purpose of this paper is to present a model that manages to forecast EUR/USD exchange rate fluctuations in the domestic market in the short term period of one day. Forecasting the EUR/USD exchange rate in the short term period of one-day period with a 95% confidence interval throughout 2020 is done through the GARCH model (1; 1) using the annual algorithmic moving window method with the latest 251 EUR / USD exchange rate data starting from those of 2019 (period 03 January-31 December 2019).

The actual values of the financial time series of the EUR/USD exchange rate during 2020 compared to those forecasted through the GARCH model (1;1) in the 95% confidence interval have a total of 7 cases of discrepancies. The results show that the GARCH (1;1) model can analyze the EUR/USD exchange rate volatility in the short one-day period. Comparatively, EUR/ USD exchange rate volatility estimates through the GARCH model (1; 1) enable economic agents to maintain the right amount of capital to cover potential losses in the short run and thus become even more rational in obtaining exposures to the currencies in question.

Hyrje

Ky punim analizon luhatshmërinë e kursit të këmbimit EUR/USD në tregun shqiptar gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2019 me qëllim që të prezantojë një model dinamik që mundëson parashikimin e këtij të fundit gjatë vitit 2020 në periudhën afatshkurtër një-ditore.

Kjo temë merr rëndësi pasi përfshirë këtu edhe efektet e pandemisë së COVID-19 që jemi duke përjetuar, risku i kursit të këmbimit në aktivitetet e agjentëve ekonomikë të ekspozuar veçanërisht ndaj tregtisë ndërkombëtare e më pas ndaj transaksioneve financiare, e atyre të posaçme në valutë është prezent në mënyrë të konsiderueshme.

Kësisoj, efektet sistemike të shtuara në ditët që lamë pas shkaktuan "turbolenca" të trendeve në tregjet financiare në mbarë botën të cilat u shoqëruan me luhatje të rëndësishme në tregun valutor edhe në vend, tipike këto të një shtate krize (pasi shumë biznese u mbyllën e për pasojë punonjësit humbën punën, remitancat u tkurrën, niveli i shpenzimeve personale ra ndërsa i atyre qeveritare u rrit, etj).

¹ Lektore në Departamentin Financë-Kontabilitet, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani",
Rruga "Kozma Naska", Elbasan, E-mail: ardita.todri@uniel.edu.al,

² Lektore në Departamentin Administrim-Biznes, Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani",
Rruga "Kozma Naska", Elbasan, E-mail: albana.madhi@uniel.edu.al,

Kështu, ndërsa u rrit vetëdija për përhapjen e COVID-19 dhe pasojat e tij në mbarë botën, u rrit gjithashtu pasiguria lidhur me perspektivën dhe skenarët e mundshëm ekonomikë. Megjithëse në Shqipëri u adaptuan paketa mbështetese qeveritare për agjentët ekonomik në nevojë u vu re një ndjesi paniku e pranishme sidomos tek ata që mbartën pasoja të konsiderueshme në likuiditet, v e çanërisht të ekspozuar në transaksionet në valutë. Ndaj, qëllimi i këtij punimi është të prezantojë një model që arrin të parashikojë luhatjet e kursit të këmbimit EUR/USD në periudhën afatshkurtër një-ditore në tregun vendas.

Hulumtimi përqëndrohet në eksplorimin e modelit që përshtatet më së miri me sjelljen e serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD për periudhën 2019 me qëllim jo vetëm vlerësimin por dhe parashikimin e tij për vitin 2020 me bazë ditore me një interval besimi prej 95%.

Literatura ekzistuese ka përdorur dy lloj qasjesh lidhur me parashikimin e luhatshmërisë së kurseve të këmbimit. Në grupin e parë bëjnë pjesë modelet strukturore të njohura edhe si modelet monetare e mandej ato ekonometrike.

Studimet që bëjnë pjesë në grupin e parë fokusohen në vlerësimet empirike që analizojnë marrëdhënien ndërmjet kursit të këmbimit dhe variablave ekonomikë (Christopoulos, 2012), variablave monetare (Chin, Azalia dhe Matthews, 2007) si dhe inflacionit e defiçiteve fiskale (Canales-Kriljenko & Habermeier, 2004), etj.

Ndërsa në grupin e dytë studimet merren kryesisht me modelimin e luhatshmërisë së kurseve të këmbimit duke vënë theksin në gjetjen e burimeve të luhatshmërisë (Belke dhe Setzer, 2003), (Grubacic, 2002), (Baum, 2004), etj. Për të modeluar e mandej testuar vlefshmërinë e modelit tonë në periudhën afatshkurtër një-ditore në tregun vendas bazuar në literaturën përse më lart, në këtë punim përdorim informacion me karakter zyrtar. Konkretisht, të dhënat e përdorura janë rigorozisht të dhëna kombëtare të vëna në dispozicion nga burime zyrtare si ato të Bankës së Shqipërisë.

Kontributet e pritshme të këtij punimi në literaturën ekzistuese janë si vijon: E para, studimi përdor një qasje dinamike lidhur me eksplorimin e sjelljes së serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD në tregun valutor vendas. Kjo është një risi e këtij studimi. Konceptimi dhe zhvillimi i këtij punimi është mbështetur kryesisht në studime të fushës nga autorë të huaj konform një përzgjedhjeje paraprake, pasi modelimi dinamik në literaturën vendase pothuajse mungon. E dyta, studimi prezanton modelet GARCH (*autoregressive conditional heteroskedasticity*) si modelet tipike për analizën dhe parashikimin e sjelljeve të serive kohore financiare univariabël në periudhat afatshkurtra prej një dite. Dhe e treta, nëpërmjet këtij punimi jepet një kontribut modest në menaxhimin e luhatshmërisë së riskut të këmbimit EUR/USD për të gjithë agjentët ekonomikë të interesuar, duke përlloritur humbjen më të madhe të pritshme ndaj një afatit kohor të kërkuar me një interval besimi të dhënë.

Pjesa tjetër e punimit paraqitet si më poshtë: Seksioni i Rishikimit të literaturës paraqet studime për këtë çështje. Seksioni Metodat tregon kontekstin e hulumtimit, të dhënat e përdorura për analizat dhe qasjen shkencore, seksioni Rezultate paraqet rezultatet e marra nga ky studim, dhe pjesa e fundit, Konkluzionet, tregojnë gjetjet e këtij studimi.

1. Rishikimi i literaturës

Kursi real efektiv i këmbimit (REER) tregon vlerën e jashtme të monedhës së një vendi kundrejt monedhave të partnerëve të tij më të rëndësishëm. Ndaj, ashtu sikurse çmimi i mallrave ai ka tendencë të luhatet në lidhje me kohën. Teorikisht njihen faktorë të ndryshëm që shkaktojnë luhatshmërinë e kursin të këmbimit, e këta të fundit ndahen në ato që ndikojnë në të në periudha afatshkurtra e afatgjata.

Ndër faktorët afatgjatë mund të përmendim: Faktorët thelbësorë të cilët përfshijnë të gjitha ngjarjet që ndikojnë në politikat bazë ekonomike dhe fiskale të qeverive përkatëse. Në shumë raste në periudhën afatshkurtër këta faktorë kanë rezultuar joaktiv edhe kur vëmendja e tregut është orientuar nga çështjet thelbësore. Megjithatë, në periudhat afatgjata kurset e këmbimit të të gjitha monedhave janë të lidhura me çështjet themelore. Faktorët themelore janë politikat ekonomike të ndjekura nga qeveria në lidhje me inflacionin, bilancin e pagesave, papunësinë, shfrytëzimin e kapaciteteve prodhuese, trendin e importit dhe eksportit, etj (Dell'Ariccia ,1999; Pain dhe Van Welsun,2003; Bacchetta dhe Van Wincoop,2000; Korinek dhe Serven, 2010; Berg dhe Miao, 2010).

Në këtë kontekst studimi i Christopoulos (2012) me të tjerë shkon më tutje, ai shqyrton marrëdhënien afatgjatë ndërmjet kursit të këmbimit dhe rritjes ekonomike duke u ndalur në asetet e huaja neto dhe produktivitetin. Për këtë qëllim autorët përdorën një version të modifikuar të modelit të Obstfeld dhe Rogoff (1996) dhe vërejtën një marrëdhënie pozitive midis kursit real të këmbimit, produktivitetit dhe aseteve të huaja neto për vendet e varfra, dhe vetëm produktivitetit për vendet më të pasura.

Chin, Azalia dhe Matthews (2007) përdorën një tjetër qasje monetare për të shpjeguar luhatjet e kursit të këmbimit të monedhës malajziane kundrejt dollarit amerikan. Rezultatet e këtij studimi konfirmojnë ekzistencën e marrëdhënies afatgjatë midis kursit të këmbimit dhe variablave monetare. Rrjedhimisht, u konstatua se monedhat e vendeve që ndjekin politika ekonomike dhe monetare të shëndosha rezultojnë të jenë më të forta. E njëjta gjë ndodh me vendet bilanci i pagesave të të cilave rezulton me suficit, kursi i këmbimit i monedhave respektive ndaj atyre të huaja do të jetë gjithmonë i favorshëm. Në anën tjetër, për vendet të cilat ballafaqohen me defiçite të vazhdueshme të bilancit të pagesave kursi i këmbimit konfirmon të kundërtën (Simon,1997). Ky i fundit tregoi se kursi i këmbimit dhe llogaria korente janë faktorët kryesorë që ndikojnë negativisht në ekonomitë e vogla.

Besohet gjithashtu se faktorët politikë dhe psikologjikë kanë ndikim në kursin e këmbimit. Shumë monedha tradicionalisht sillen në një mënyrë të veçantë psh franga zvicerane përkufizohet si një monedhë strehuese. Ndërsa dollari amerikan është konsideruar një monedhë e sigurtë sa herë që ka një krizë politike kudo në botë. Gjithashtu monedha europiane duke qenë se ka tendencë të ketë paqëndrueshmëri mjaft më të ulët në raport me shumicën e monedhave të tjera bën që një pjesë e konsiderueshme e kursimeve personale të mbahen në këtë monedhë. Përsa më lart, një rol të veçantë në literaturë zë modelimi i luhatshmërisë së kursit të këmbimit.

Ekzistojnë gjithashtu shumë studime që merren me modelimin e luhatshmërisë së kurseve të këmbimit edhe pse pjesa më e madhe e tyre siç edhe kuptohet përsa më parë fokusohet kryesisht në gjetjen e burimeve të luhatshmërisë (Baum (2004), Bollerslev (1986), Žiković (2008), etj). Punimet dallojnë për nga mënyra sesi e trajtojnë luhatshmërinë e kurseve të këmbimit. Konkretisht, ato mund të trajtohen në dy grupe të mëdha. Në të parin, bëjnë pjesë ato studime që përdorin modifikime të ndryshme të devijimit standart të gabimeve në modelet autoregresive ndërsa në të dytin, klasifikohen modelet që trajtojnë sjellen autoregresive të gabimeve me variancë të ndryshueshme në lidhje me kohën (ARCH)³. Belke dhe Setzer (2003) i përkasin hulumtuesve të grupit të parë pasi ata studiuuan ndikimin e luhatshmërisë së kursit të këmbimit në tregun e punës të Vishegradit. Në këtë rast, luhatshmëria e kursit të këmbimit është matur si devijimi standard i 12 muajve kundrejt logaritmit të kursit korrent të këmbimit. Modifikime të mëtejshme të qasjes ARCH mund të gjenden tek Orlowski (2004). Gjithashtu siç e përmendëm dhe më parë Dell'Aricecia (1999) studioi efektin e luhatshmërisë së kursit të këmbimit mbi flukset tregtare dypalëshe në një mënyrë krejt origjinale. Ai mori në shqyrtim dhe devijimin standart të diferencës së parë së logaritmit të kursit të këmbimit si dhe dy variabla të tjera bashkë me shumën e katrorëve të gabimeve të parashikuara dhe përqindjen e diferencës ndërmjet minimumit dhe maksimumit të kursit të këmbimit nominal korrent. Për më tepër, ka dhe modele të tjera si ato të (Kóbor dhe Székely, 2004) dhe (Bulír, 2005) që përpiqen të modelojnë luhatshmërinë e kursit të këmbimit nëpërmjet devijimit standart të normës së rritjes të kursit real të këmbimit.

Ndërsa Baum (2004) e të tjerë analizuan ndikimin e luhatshmërisë së kursit të këmbimit në vëllimin e eksporteve bilaterale, aplikoi modelin GARCH⁴ nëpërmjet të cilit bëri dhe matjet e luhatshmërisë. Për modelimin e luhatshmërisë së kursit të këmbimit është përdorur dhe modeli TARARCH⁵. Nëpërmjet tij u analizuan zhvillimet korrente në luhatshmërinë e kursit të këmbimit në Republikën Çeke, Poloni, Hungari dhe Sllovakia. Autorët sugjerojnë pikërisht modelin TARARCH pasi nuk konstatojnë diferenca ndërmjet sjelljes së kurseve të këmbimit dhe kapitaleve. Ndërsa, Žiković 2008, Erdemlioglu, Laurent dhe Neely (2012) prezantuan modelin GARCH të rendit të parë që mund të përdoret për të modeluar sjelljen e kurseve të këmbimit. Sipas Engle 2001, Dowd 2003, Žiković 2008, Erdemlioglu, Laurent dhe Neely (2012) këto modele paraqesin metodologjinë më të mirë për të matur luhatshmërinë e kursit të këmbimit apo kthimin respektiv.

Modelet në fjalë gjithashtu ofrojnë mundësinë e përlllogaritjes së humbjes më të madhe të pritshme (kuptohet në varësi të ekspozimit) për ato agentë ekonomikë që marrin një pozicion të caktuar dhe preken drejtëpërsëdrejti nga risku i kursit të këmbimit (Marcucci, 2005).

³ Angl. ARCH-Autoregressive Conditional Heteroskedasticity volatility.

¹ Angl. Autoregressive Conditional Heteroskedastic volatility

² Angl. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic volatility.

³ Modeli ARCH me autokorrelacion të konsiderueshëm në të dhënat paraprake është një model TARARCH, pra një model GARCH i zgjeruar.

Risi e këtij punimi në kontekstin shqiptar është qasja statistikore lidhur me modelimin e luhatshmërinë së përgjithshme të kursit të këmbimit EUR/USD duke përdorur modelin GARCH. Vlen të përmendet gjithashtu fakti se përdorimi i modelit GARCH mundëson parashikimin e kursit të këmbimit EUR/USD në periudhën afatshkurtër një-ditore gjatë gjithë vitit kalendarik 2020.

2. Metodologjia e punimit

2.1. Hipoteza e punimit Zbatimi i modelit GARCH (1;1) shërben për të shpjeguar luhatshmërinë e serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD në periudhën afatshkurtër një-ditore në tregun shqiptar gjatë vitit 2020 përfshirë këtu efektet e mundshme të COVID-19.

2.2. Të dhënat Për të vlerësuar luhatshmërinë e kursit të këmbimit EUR/USD në periudhën afatshkurtër prej një dite në tregun vendas për vitin 2019 përdoren kurset respektive ditore të vëna në dispozicion nga Banka e Shqipërisë. Më pas gjenerojmë serinë kohore logaritmike të kursit të këmbimit EUR/USD, kështu shmangim efektin e trendit në analizën tonë. Parashikimet ditore të bëra nëpërmjet modelit GARCH (1;1) lidhur me serinë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD gjatë vitit 2020 krahasohen me të dhënat ditore të kursit të këmbimit të vëna në dispozicion nga Banka e Shqipërisë. Përpunimi i të dhënave bëhet nëpërmjet programit statistikor Gretl. Intervali i besimit të përdorur përse më lart është 95%.

2.3. Testet Fillimisht, verifikojmë prezencën e autokorrelacionit të pjesshëm në të dhënat e marra në konsideratë nëpërmjet funksionit të autokorrelacionit të pjesshëm të kursit të këmbimit EUR/USD gjatë vitit 2019. *Së dyti*, analizojmë korrelacionin e gabimeve nëpërmjet funksionit të autokorrelacionit të pjesshëm të gabimeve të kursit të këmbimit EUR/USD gjatë vitit 2019. *Së treti*, zbatojmë modelin GARCH (1;1) për matjen e luhatshmërisë së serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD në tregun vendas gjatë vitit 2019. *Së katërti*, verifikojmë vlefshmërinë statistikore të modelit GARCH (1;1) të përdorur nëpërmjet testeve të specifikimit. *Së pesti*, kryejmë testin e normalitetit të gabimeve të modelit GARCH (1;1) ndaj kursit të këmbimit EUR/USD për vitin 2019.

2.4. Metoda Parashikimi i kursit të këmbimit EUR/USD në periudhën afatshkurtër një-ditore gjatë gjithë vitit 2020 bëhet nëpërmjet modelit GARCH (1;1) duke përdorur metodën logaritmike të dritares vjetore lëvizëse me 251 të dhënat më të fundit të kursit të këmbimit EUR/USD nisur nga ato të 2019-tës (periudha 03 janar-31 dhjetor 2019). Kurset e këmbimit EUR/USD të parashikuara gjatë vitit 2020 nëpërmjet modelit GARCH (1;1) krahasohen me ato faktike të përlogaritura nga Banka e Shqipërisë.

3. Rezultatet

Studimet në kategorinë e modeleve të përgjithshme të heteroskedasticitetit regresiv të kushtëzuar të propozuara nga Bollerslev (1986) e kanë përmirësuar modelin paraprak të propozuar nga Engle (1982). Ky i fundit supozoi se në këto modele varianca e

kushtëzuar e gjenerimit të të dhënave është e tipit autoregresiv⁶ dhe gabimet kanë sjellje normale. Pra modelet e heteroskedasticitetit regresiv të kushtëzuar konsiderojnë njëherazi ekuacionin e mesatares së 4kushtëzuar të të dhënave dhe atë të variancës (*Autoregressive Conditional Heteroskedasticity-ARCH*).

Duke përdorur llogikën e Bollerslev (1986) lindën dhe u zgjeruan më tej modelet GARCH⁷ (*generalized autoregressive conditional heteroskedasticity*). E veçanta e këtyre modeleve është se përtej përdorimit të modeleve ARCH merret në konsideratë një variabël tjetër autoregresiv siç është ai i termit të gabimit.

Në këto modele, sërisht sjellja e gabimeve supozohet të jetë ajo normale dhe e shpërndarë në mënyrë identike duke shmangur kështu asimetrinë e cila verifikohet kur nuk është marrë në konsideratë heteroskedasticiteti në termat e gabimit.

Në këtë proces të quajtur GARCH (p;q) varianca e kushtëzuar nuk është vetëm një funksion i autokorrelacionit të vetë variablave (p-variabla) në katror por dhe gabimeve (q-variabla) në katror.

Për të ndërtuar modelin GARCH (1;1) analizojmë:

- shpërndarjen e serisë kohore financiare të diferencave (logaritmike) të para të kursit të këmbimit EUR/USD gjatë vitit 2019 (Fig.1).

Referuar Fig.1 vihet re asimetria e shpërndarjes së serisë kohore financiare të diferencave të para të kursit të këmbimit EUR/USD e cila konfirmon njëherazi dhe autokorrelacionin e të dhënave.

Fig.1- Shpërndarja e diferencave (logaritmike) të para e kursit të këmbimit EUR/USD për vitin 2019; Përpunim i autoreve me gretl.

Në vijim vlerësojmë:

- Test: 1. **prezenca e autokorrelacionit të pjesshëm të kursit të këmbimit EUR/USD** Nga funksioni i autokorrelacionit të pjesshëm (Fig.2) të kursit të këmbimit EUR/USD gjatë vitit 2019 konfirmohet prezencja e autokorrelacionit të rendit të parë AR (1) midis të dhënave. Siç tregohet dhe në Fig. 2 vetëm të dhënat e

⁶ $\text{Var}(Z_t) = \alpha_1 Z(t-1)^2 + \alpha_m Z(t-m)^2 + u_t$

⁷ $\text{Var}(Z_t) = \alpha_1 Z(t-1)^2 + \dots + \alpha_m Z(t-m)^2 + \beta_1(\delta t-1)^2 + \dots + \beta_m(\delta t-m)^2$

rendit të parë rezultojnë të kenë një marrëdhënie statistikisht të rëndësishme në intervalin e besimit 95%.

Fig.2- Funkzioni i autokorrelacionit të pjesshëm të kursit të këmbimit EUR/USD për vitin 2019; Përpunim i autoreve me gretl.

— Test: 2. **korrelacioni i pjesshëm të gabimeve të të kursit të këmbimit EUR/USD** Të dhënat e funksionit të autokorrelacionit të pjesshëm të gabimeve të kursit të këmbimit EUR/USD gjatë vitit 2019 (Fig.3), përgjithësisht nuk konfirmojnë prezencën e korrelacionit midis tyre.

Fig.3- Funkzioni i autokorrelacionit të pjesshëm të gabimeve të kursit të këmbimit EUR/USD për vitin 2019; Përpunim i autoreve me gretl.

— Test: 3. në përputhje me çka konstatuam në testet 1 dhe 2 si më lart zbatojmë **modelin GARCH (1;1) për matjen e luhatshmërisë së serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD në tregun vendas gjatë vitit 2019**. Rezultatet e modelit GARCH (1;1) dëshmojnë një model të vlefshëm duke iu referuar parametrave të tij (alpha 0 dhe 1) në intervalin e besimit 95% (Tab.1).

Modeli GARCH (1;1), observime 2019/01/03-2019/12/31 (T = 251)

Variabli i varur: ln (kursit eur/usd)

Standard errors based on Hessian

	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>z</i>	<i>p-value</i>	
const	1.12115	0.00286304	391.6	<0.0000	***
Alpha (0)	1.05844e-03	3.27925e-06	3.144	<0.00161	***
Alpha (1)	0.97563	0.11965	7.889	<6.52e-013	***
Beta (1)	1.12994e-012	0.0875365	1.309e-011	<0.00184	
Mean dependent var	1.112000	S.D. dependent var		0.013498	
Log-likelihood	798.6578	Akaike criterion		-1570.920	
Schwarz criterion	-15499.402	Hannan-Quinn		-1572.921	

Unconditional error variance = 0.000395886

Tab.1 – Rezultatet e modelit GARCH (1;1) të kursit të këmbimit EUR/USD për vitin 2019; Përpunim i autoreve me gretl.

- Test : 4. **vlefshmëria e modelit GARCH (1;1) nëpërmjet testeve të specifikit** Rezultatet e testeve të specifikit si : a) kriteri i Akaike dhe ai i Schwarz janë -1570.920 dhe -15449.402 respektivisht. Këto kritere përdoren për të kuptuar nëse modeli është përshtatur mirë me sjelljen e të dhënave të shqyrtuara. Treguesit me vlera të vogla dëshmojnë se modeli është përshtatur mirë. Ndërsa b) funksioni i përgjasisë maksimale vlerësohet me 798.6578. Duke qenë se vlerat e funksionit të përgjasisë maksimale janë të larta mund të konfirmojmë sërish se modeli i përdorur GARCH (1;1) për matjen e luhatshmërisë së serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD në tregun vendas gjatë vitit 2019 është i vlefshëm.
- Test : 5. **normaliteti i gabimeve të modelit GARCH (1;1) ndaj kursit të këmbimit eur/usd për vitin 2019** Të dhënat lidhur me normalitetin e gabimeve të modelit GARCH (1;1) ndaj kursit të këmbimit EUR/USD për vitin 2019 (Fig.4) konfirmojnë që shpërndarja e gabimeve është pothuajse normale në intervalin e besimit 95% (chi-square(2)=6.657 (0,0358)).

Fig.4- Testi i normalitetit të gabimeve të modelit GARCH (1;1) ndaj kursit të këmbimit EUR/USD për vitin 2019; Përpunim i autoreve me gretl.

4. Konkluzione

Analiza e luhatshmërisë së serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD në tregun shqiptar gjatë 2019-tës vërteton se modeli GARCH (1;1) shërben për të shpjeguar luhatshmërinë e kursit të këmbimit EUR/USD në periudhën afatshkurtër një-ditore. Kështu, për të parashikuar kursin e këmbimit EUR/USD në periudhën afatshkurtër një-ditore gjatë gjithë vitit 2020 përdorim modelin GARCH (1;1).

Parashikimet e serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD në tregun shqiptar nëpërmjet modelit GARCH (1;1) janë paraqitur në figurën 5. Vlerat faktike të serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD gjatë 2020 krahasuar me ato të parashikuara në intervalin e besimit 95% kanë në total 7 raste mospërputhjesh.

Në 4 raste vlerat e parashikuara janë më të larta se ato faktike (konkretisht në datat 14 Janar 2020/+1.5%, 24 Shkurt 2020/+1.4%, 27 Shkurt 2020/+1.01% e 29 Qershor 2020/+1.5%). Ndërsa në 3 raste vlerat faktike janë më të larta se ato të parashikuara (konkretisht në datat 15 Janar 2020/-3.6%, 20 Korrik 2020/-1.4% dhe 29 Shator 2020/-1.3%). Të dhënat konfirmojnë se modeli GARCH (1;1) që kemi përdorur për të bërë parashikime jo vetëm që ka rezultuar i suksesshëm në intervalin e besimit 95% por është në gjendje të bëjë dallimin midis goditjeve që vijnë nga ambienti ekonomik dhe atyre të gjeneruara nga vlerat anormale të brendshme të serive kohore financiare.

Këto të fundit për periudhën e marrë në shqyrtim i atribuohen kryesisht lajmeve që lidhen me situatën e COVID-19 që vijnë në tregje, të cilat provokojnë reagime nga ana e agjentëve ekonomik pasi përkthehen në luhatje të variablave të rastësishëm. Variablat e rastësishëm mandej ndikojnë në çmimin e instrumentave financiarë të lidhur

Fig.5- Kursi faktik i këmbimit EUR/USD dhe ai i parashikuar nëpërmjet modelit GARCH (1;1) gjatë vitit 2020; Përpunim i autoreve

Në sajë të vlerësimit të saktë të variancës së serisë kohore financiare të kursit të këmbimit EUR/USD përsa më lart, modeli GARCH (1;1), i vjen në ndihmë agjentëve ekonomik në tregun vendas për të përlllogaritur humbjen më të madhe të pritshme ndaj ekspozimit përkatës për intervalin kohor një-ditor në nivelin e besimit të kërkuar. Kjo krahasimisht, i mundëson agjentëve ekonomik të mbajnë sasinë e duhur të kapitalit për të përballuar humbjet potenciale në periudhën afatshkurtër e kësisoj të bëhen edhe më racionalë në marrjen e ekspozimeve në monedhat në fjalë.

Bibliografia

- Bacchetta, P., & Van Wincoop, E. (2000). Does exchange-rate stability increase trade and welfare?. *American Economic Review*, 90(5), 1093-1109.
- Baum, C. F., Caglayan, M., & Ozkan, N. (2004). Nonlinear effects of exchange rate volatility on the volume of bilateral exports. *Journal of Applied Econometrics*, 19(1), 1-23.
- Belke, A., & Setzer, R. (2003). Exchange rate variability and labor market performance in the Visegrad countries. *Economics of Planning*, 36(2), 153-175.
- Berg, A., & Miao, Y. (2010). The real exchange rate and growth revisited: The Washington Consensus strikes back?. *IMF Working Papers*, 1-24.
- Bollerslev T. (1986), "Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity". *Journal of Econometrics*, 31, pp. 307-327.
- Bulir, A. (2005). Liberalized markets have more stable exchange rates: short-run evidence from four transition countries. *Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver)*, 55(5-6), 206-231.
- Chin, L, Azalia, M & Matthews, K G (2007), "The monetary approach to exchange rate determination for Malaysia". *Applied Financial Economics Letters*, Volume 3, pp.91-94.
- Christopoulos, D. K., Gente, K., & León-Ledesma, M. A. (2012). Net foreign assets, productivity and real exchange rates in constrained economies. *European Economic Review*, 56(3), 295-316.
- Dell'Ariccia, G. (1999). Exchange rate fluctuations and trade flows: Evidence from the European Union. *IMF Staff papers*, 46(3), 315-334.
- Dowd, K. (2003). An introduction to market risk measurement. John Wiley & Sons.
- Erdemlioglu, D., Laurent, S., & Neely, C. J. (2013). Econometric modeling of exchange rate volatility and jumps. In *Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Finance*. Edward Elgar Publishing.
- Engle, R. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. *Journal of economic perspectives*, 15(4), 157-168.
- Marcucci, J. (2005). Forecasting stock market volatility with regime-switching GARCH models. *Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics*, 9(4), 1-53.
- Kóbor, Á., & Székely, I. P. (2004). Foreign exchange market volatility in EU accession countries in the run-up to Euro adoption: weathering uncharted waters. *Economic Systems*, 28(4), 337-352.
- Korinek, A., & Servén, L. (2010). Real exchange rate undervaluation: static losses, dynamic gains. *World Bank Policy Research Working Paper*, 5250.
- Rogoff, K. (1996). The purchasing power parity puzzle. *Journal of Economic literature*, 34(2), 647-668.
- Obstfeld, M. (1996). Models of currency crises with self-fulfilling features. *European economic review*, 40(3-5), 1037-1047.
- Orlowski, L. T. (2004). Exchange rate risk and convergence to the euro (No. B 25-2004). ZEI working paper.
- Pain, N., & Van Welsun, D. (2003). Untying the Gordian knot: The multiple links between exchange rates and foreign direct investment. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 41(5), 823-846.
- Simon, H. A. (1997). *Models of bounded rationality: Empirically grounded economic reason* (Vol. 3). MIT press.
- Žiković, S. (2008). Calculating VaR in EU Candidate States. *South East European Journal of Economics and Business*, 3(1), 23-33.

Cite this article as: Todri, A & Madhi, A. ANALIZA E LUHATSHMËRISË SË SERISË KOHORE FINANCIARE TË KURSI TË KËMBIMIT EUR/USD DHE PARASHIKIMI I SAJ NË TREGUN SHQIPTAR NË PERIUDHËN AFATSHKURTËR NJË-DITORE. *Albanian Socio-Economic Journal*, 2021, Issue 1, pp. 23-32.